

Validarea și certificarea competențelor profesionale dobândite în cadrul educației nonformale și informale

Dina **MOCAN**

CZU 37.091 |

gr. did. sup., Centrul de Excelență în Servicii și
Prelucrarea Alimentelor, Bălți

Rezumat: Conform legislației din Republica Moldova, procesul de validare a competențelor profesionale în contexte nonformale și informale se desfășoară în centre specializate în baza unor regulamente și proceduri stabilite de Ministerul Educației și Cercetării. Acest proces, concentrat pe calificări, include evaluări teoretice și practice, soldându-se cu o eventuală certificare a

Ludmila ȚURCANU

gr. did. sup., Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, Bălți

established by the Ministry of Education and Research. This qualification-focused process includes both theoretical and practical assessments, leading to competency certification. Obtaining a certificate not only enhances employment and professional development prospects but also contributes to self-confidence and a continuous self-assessment of knowledge and skills. This initiative signifies a significant step in promoting lifelong learning and recognizing the value of non-formal and informal education in both professional and personal development.

Keywords: validation, certification of competencies, non-formal and informal education, lifelong learning, adults.

Educația este recunoscută ca un fenomen social, deoarece are rolul de a conserva și transmite experiența cunoașterii, atât teoretice, cât și practice, și valorile culturale către generațiile viitoare. Educația devine, astfel, un custode al patrimoniului de cunoștințe și valori, având un rol esențial în continuarea și progresul societății de-a lungul timpului.

Conform prevederilor din Codul educației, art. 123, se instituie un cadru general pentru învățarea pe tot parcursul vieții, definindu-se o nouă misiune și structură pentru sistemul educațional din țara noastră. Învățarea pe tot parcursul vieții cuprinde toate activitățile de învățare desfășurate de o persoană pe durata întregii sale vieți, având ca scop formarea și dezvoltarea competențelor în plan personal, civic, social și profesional [1]. Această abordare reflectă angajamentul pentru o continuă evoluție și adaptare la nevoile particulare și sociale, evidențiind importanța educației pe tot parcursul vieții în contextul dezvoltării individuale și comunitare.

Necesitatea certificării cunoștințelor și competențelor dobândite în contexte de educație nonformală și informală derivă din cerințele pieței muncii față de specialiști – ei pot fi calificați, acumulând o vastă experiență la locul de muncă, însă, dacă nu dețin un certificat de calificare sau de competență profesională în domeniu, șansele lor de angajare sunt diminuate.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, a fost adoptat Regulamentul privind certificarea competențelor profesionale corespunzătoare calificărilor de nivel 3, 4 și 5 din Cadrul Național al Calificărilor. Acest regulament stabilește cadrul normativ pentru funcționarea sistemului național de validare a educației nonformale și informale, prin intermediul căruia se des-

competențelor. Obținerea certificatului nu doar sporește șansele de angajare și dezvoltare profesională, ci și fortifică încrederea în sine și facilitează autoevaluarea continuă a cunoștințelor și abilităților. Această inițiativă promovează învățarea pe tot parcursul vieții și recunoașterea valorii educației nonformale și informale în evoluția profesională și personală.

Cuvinte-cheie: validare, certificare a competențelor, educație nonformală și informală, învățare pe tot parcursul vieții, adulți.

Abstract: The validation process of professionally acquired competencies in non-formal and informal contexts, as per the legislation of the Republic of Moldova, takes place in specialized centers following regulations and procedures

fașoară procesul de identificare, documentare, evaluare și certificare a cunoștințelor și a abilităților căpătate în contexte de educație nonformală și informală. Acest sistem este aliniat la recomandările europene privind învățarea pe tot parcursul vieții.

O inovație semnificativă, demult așteptată atât de beneficiarii direcți, cât și de reprezentanții agenților economici, constă în introducerea pârghiilor legale de recunoaștere a educației nonformale și informale. Această evoluție le oferă persoanelor posibilitatea de a-și valida oficial competențele profesionale dobândite la locul de muncă sau în diverse contexte de educație nonformală și informală.

În conformitate cu prevederile ordinului emis de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în intervalul 1 martie-1 octombrie 2019 a fost lansată pilotarea sistemului de validare a educației nonformale și informale. Pentru asigurarea serviciilor de validare, au fost constituite centre de validare, funcționând ca subdiviziuni structural abilitate.

Primele centre de validare implicate în pilotarea implementării Regulamentului privind validarea educației nonformale și informale au fost: Centrul de Excelență în Construcții din mun. Chișinău; Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți; Colegiul Pedagogic *Alexei Mateevici* din mun. Chișinău; Colegiul de Ecologie din mun. Chișinău.

Odată cu înființarea Centrului de validare în Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, s-au constituit grupuri de lucru pentru elaborarea programelor de examen în vederea validării competențelor profesionale formate în contexte de educație nonformală și informală pentru 4 meserii acreditate de Comisia de evaluare externă a ANACEC. Domeniul IU (învățare

pe tot parcursul vieții) este mult solicitat în Republica Moldova, unde agenții economici se confruntă cu lipsa forței de muncă calificate, în pofida existenței unor persoane cu competențe formate la locul de muncă, dar fără certificate de calificare.

Această inițiativă marchează un pas semnificativ în implementarea și testarea sistemului de validare, având drept obiectiv stabilirea unui cadru eficient pentru evaluarea și certificarea competențelor dobândite în contexte nonformale și informale.

Serviciile de validare sunt implementate cu respectarea unui set de principii fundamentale:

Imparțialitate: Evaluarea este concepută pentru a permite implicarea tuturor părților interesate, fără favorizarea vreunui interes particular.

Validitate: Procesul de evaluare se fundamentează pe dovezi de competență care derivă din activitățile descrise în Standardul ocupațional, asigurând, astfel, relevanța și coerența evaluării.

Flexibilitate: Procesul de evaluare se adaptează la nevoile individuale ale candidaților și la specificul locului de muncă, garantând un tratament personalizat și pertinent.

Credibilitate: Evaluarea se desfășoară prin metode care conduc consecvent la aceleași rezultate, asigurând, astfel, consistența și fiabilitatea procesului.

Transparență: Se utilizează instrumente recunoscute la nivel internațional în cadrul procesului de validare, facilitând înțelegerea clară a criteriilor și procedurilor implicate.

Asigurarea calității, raportată la normele naționale și internaționale: Procesul de validare este supus unor standarde de calitate, conforme atât cu normele naționale, cât și cu cele internaționale, pentru a asigura un standard superior în procesul de evaluare [3, p. 2]. Aceste principii orientează întregul proces de validare, garantând echitate, eficacitate și relevanță în evaluarea competențelor profesionale.

Funcționarea Centrului de validare se bazează pe anumite principii și valori esențiale: a) acces echitabil: se asigură că toți cei care îndeplinesc condițiile de înscriere au acces egal la procesul de validare a competențelor; b) calitate certificată: se impune un standard înalt de calitate pentru serviciile de certificare, garantând fiabilitatea procesului de validare; c) transparență și calitate: procesul de validare se desfășoară sub auspiciile transparenței și calității, asigurând claritate și fiabilitate.

Pentru a facilita inițierea procesului de validare a educației nonformale și informale, a fost conceput *Ghidul practic de validare a competențelor dobândite în contexte nonformale și informale*. Acest ghid a fost elaborat în cadrul proiectului PNUD *Migrația și dezvoltarea locală*, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare. Componenta proiectului a fost implementată de Misiunea din Moldova a Organizației Internaționale

pentru Migrație [3, p. 3]. Punând accentul pe modele de documente și pe facilitarea înțelegerii proceselor de evaluare și certificare a competențelor profesionale, ghidul servește drept instrument practic, oferind un cadru clar și coerent pentru desfășurarea procesului de validare.

În cadrul proiectului *Migrația și dezvoltarea locală*, Centrul de validare a educației nonformale și informale din cadrul Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor a amplificat șansele candidaților pe piața forței de muncă de a obține calificări și certificări recunoscute. Centrul de validare a educației nonformale și informale validează competențele profesionale la meseriile: *Bucătar; Brutar; Cofetar; Controlor-casier; Chelner (Ospătar)*.

Inițiativa are ca scop consolidarea calificărilor și a certificărilor în domeniul serviciilor și prelucrării alimentelor, facilitând integrarea mai eficientă a candidaților pe piața muncii și dezvoltarea unor resurse umane calificate în aceste domenii.

Evaluarea calității programelor pentru examenul de validare a competențelor profesionale dobândite în contexte nonformale și informale se va realiza în funcție de următoarele criterii:

- corespunderea obiectivelor de evaluare cu competențele enumerate în profilul ocupațional/standardul ocupațional/standardul de calificare/curriculumul meseriei/profesiei/specialității;
- conformitatea cu ocupațiile și nivelurile de calificare stabilite în Clasificatorul Ocupațiilor din Republica Moldova;
- fundamentarea programului pentru examenul de validare pe inovații și realizări tehnologice moderne;
- respectarea metodologiei de evaluare a competențelor specifice învățământului profesional tehnic;
- coerența programei pentru examenul de validare [2, p. 42].

După depunerea și examinarea dosarului, candidații sunt admiși să susțină cele două probe de evaluare pentru competența solicitată: proba teoretică (evaluarea cunoștințelor prin test) și proba practică (evaluarea abilităților prin sarcini practice).

Proba teoretică a examenului de validare constă în evaluarea cunoștințelor și presupune susținerea unui test de evaluare, în timp ce proba practică vizează evaluarea abilităților și presupune realizarea unor sarcini practice. Pentru fiecare meserie în parte, au fost elaborate cinci seturi distincte de instrumente de evaluare, corespunzătoare fiecărei competențe, inclusiv testul scris, sarcinile practice, formularul candidatului și formularul evaluatorului. Testul docimologic cuprinde diverse tipuri de itemi, adaptându-se la diferite niveluri de cunoaștere și fiind pregătit în mod individual pentru fiecare competență aparte. Acesta poate fi utilizat și pentru evaluarea concomitentă a două-trei competențe în cadrul unui test

complex. Itemii includ întrebări privind sănătatea și siguranța în muncă, abordând aspecte legate de exploatarea în condiții de siguranță a echipamentelor, instrumentelor și inventarului tehnic utilizat în procesul de pregătire.

Itemii pentru testele elaborate în conformitate cu specificațiile meseriei sunt obiectivi și credibili, fiind formulați clar și fără ambiguități. Aceștia conțin indicații precise, opțiuni plauzibile și paralele, asigurând un singur răspuns corect. Sarcinile practice sunt însoțite de formulare distincte pentru candidat și evaluator. Acestea includ o descriere detaliată a situației concrete de producere, apropiată de o activitate profesională reală, precum și cerința explicită de a efectua o acțiune de muncă. În cadrul sarcinilor practice, se prezintă rezultatele așteptate, conform Standardului de calificare, și necesarul de echipamente pentru realizarea sarcinii.

Instituția îi asigură candidatului echipamentul necesar, uneltele, produsele consumabile și materialele informative, în conformitate cu rigorile tehnice. Formularul evaluatorului include criteriile de evaluare, indicatori de realizare, punctajul acordat, criteriile de apreciere a performanței candidatului la proba practică și o fișă de sinteză de evaluare. Se stabilește nivelul minim și maxim de apreciere, în baza căruia candidatul va fi declarat admis sau respins.

Obținerea unui certificat de competență reprezintă un factor semnificativ în sporirea oportunităților de angajare și avansare profesională. Acesta nu doar atestă abilitățile și cunoștințele dobândite, ci contribuie și la consolidarea

încrederii în sine și la dezvoltarea capacității individuale de autoevaluare în ceea ce privește competențele acumulate de-a lungul timpului [3, p. 9].

În concluzie: Implementarea Sistemului de validare a competențelor profesionale dobândite în contexte de educație nonformală și informală aduce beneficii semnificative atât pentru candidați, cât și pentru piața muncii. Certificarea competențelor sporește șansele de angajare și de avansare profesională, contribuie la consolidarea încrederii în sine și la autoevaluarea continuă a cunoștințelor și abilităților individuale. Această inițiativă reprezintă un pas important în promovarea învățării pe tot parcursul vieții și în recunoașterea valorii educației nonformale și informale în procesul de creștere profesională și personală.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul educației al Republicii Moldova. Aprobare de Parlamentul Republicii Moldova, COD 152, din 17.07.2014.
2. Ghid practic de validare a competențelor dobândite în context de educație nonformală și informală. Anexă la Ordinul Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 1096 din 07.10.2020.
3. Regulamentul cu privire la validarea educației nonformale și informale. Aprobare de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Ordinul nr. 65 din 24.01.2019.